

amazon

Vol 3 / 2024

Expedition MAGAZINE

English and
Portuguese

Ayahuasca or Hoasca

after all, which tea is drunk

Plant dehydration, alkaloid concentration, and
cytotoxicity on ayahuasca traditional tea

Observations
on the
connection of
the 11-year
Solar Cycle and
the El Niño and
La Niña
phenomena
rainfall in the
Amazon (1980-
2030). Cosmic rays and
rainfall in the
Amazon. **Forbush
Phenomenon**

FRACTUS - Looking
for evidence of
Saharan dust
Spectroscopy
analyzes show
metals in
municipalities in the
Central Amazon.

**Tribes of the Park at
the Tarumã
(Manaus-Brazil)**
facing the
Anthropocene to go
to COP-30.

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

Spectroscopy analyzes show metals in municipalities in the Central Amazon.

NEVES, Carolina ¹, **LIMA**, Newton¹, **OLIVEIRA**, Liliam¹, **ALVES JR**, João, **FERREIRA**, Alan¹.

carolinarneves@rede.ulbra.br | newton.lima@ulbra.br |

liliam.oliveira@ulbra.br | joaoalves@rede.ulbra.br | alan.ferreira@ulbra.br

(1) Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM | ULBRA
Lutheran University Center of Manaus – CEULM | ULBRA

Amazônia

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

Spectroscopy analyzes show metals in municipalities in the Central Amazon Basin

FRACTUS-Expedition (BR)

FRACTUS Experiment: Amazon-Morocco Expedition

(FRACTUS: FRactal Aerosol – Climate – Temperature USable)

FRACTUS – Procurando evidências de poeira do Saara

Análises espectroscópicas mostram metais em municípios da Bacia Amazônica Central.

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

Spectroscopy analyzes show metals in municipalities in the Central Amazon Basin.

There is a presence of aerosols that come from the Sahel (Africa) in the Amazonian atmosphere and are maximum in the atmosphere in the months of February to April, coinciding with the humid season in the central Amazon region (MARTIN *et al.*, 2010). The transport of this particulate matter from Africa to the Central Amazon only occurs when the ITCZ (Intertropical Convergence Zone) is south of Manaus (ANSMANN *et al.*, 2009; BEN-AMI *et al.*, 2010; RIZZOLO *et al.*, 2017).

Há presença de aerossóis que vem do Sahel (África) na atmosfera amazônica é máxima na atmosfera nos meses de fevereiro a abril, coincidindo com a estação úmida na região central da Amazônia (MARTIN *et al.*, 2010). O transporte desse material particulado da África para a Amazônia Central só ocorre quando a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) está ao Sul de Manaus (ANSMANN *et al.*, 2009; BEN-AMI *et al.*, 2010; RIZZOLO *et al.*, 2017).

**EXPERIMENTO FRACTUS: ANÁLISE FRX
(FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X) DE AMOSTRAS DE
SOLO E VEGETAÇÃO DA BACIA DA AMAZÔNIA
CENTRAL**

**FRACTUS Experiment: XRF (X-Ray Fluorescence) Analysis
of soil and vegetation samples from the Central Amazon
Basin**

**NEVES, Carolina ¹, LIMA, Newton¹, OLIVEIRA, Liliam¹, ALVES JR,
João, FERREIRA, Alan¹.**

**(1) Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM | ULBRA
Lutheran University Center of Manaus – CEULM | ULBRA**

Abstract: African aerosols fertilize trees in Tribes of the Park (Tarumã | Manaus - Brazil), in the cities of Tefé, Coari, Fonte Boa, Parintins, Alvarães in the Central Amazon Basin (CAB | Brazil). Using the X-ray Fluorescence technique, we identified the same chemical elements as the Saharan dust at the sites visited and concluded that there is strong evidence of the material being transported to CAB.

Keywords: XRF, climate, dust, Central Amazon Basin.

Introduction

Whether dust from the Sahara desert reaches the Amazon, the Caribbean, the Gulf of Mexico and the United States of North and South America is a proven scientific fact, according to Natalie Mohowald, Univ. Cornell, (2020), Michelle van der Does et al., (2016), Carmen Friese et al., (2017), Anne E. Barkley, (2019), H. Yu et al., (2019), Paulo Artaxo, USP, (2017), Escobar and Matoso, INPE (2020). For Alejandra Borunda (2020), “Saharan dust is bad for your health, but it is crucial for life and the Earth's Climate”. It carries up to 60 million tons of dust with an average diameter of less than 2.5 micrometers, between Africa and America at an altitude of 1.5 to 4.5 km above sea level. Cornell University professor, Natalie Mahowald, “dust has the ability to synthesize, that is, fertilize photosynthetic organisms that contribute significantly to the reduction of atmospheric CO₂”. Researcher Paulo Artaxo from the University of São Paulo, in his work on aerosols, whose title is about, “Relative roles of biogenic emissions and Saharan dust as ice cores in the Amazon Basin”, which brings to the scene how the burning of biomass in the Sahara desert in the transport of phosphorus in ice core aerosols to the Amazon (Nature Science, 2009). However, his work reverberates much longer in this monitoring with stations to capture African aerosols in the Amazon in Alta Floresta (MT), Cuiabá (MT) and Serra do Navio, (1994). Dust from the Sahara desert represents half of the dust from the world (Dirk Scheivens – Darmstadt University, 2013), whose content is composed of Silicon, Iron, Phosphorus, Titanium, Manganese, Calcium, Magnesium, calcite and carbonate.

The FRACTUS Experiment traveled to 7 different sites in the Central Amazon Basin, collecting soil and vegetation samples, during the years 2022 and 2023. For the purpose of X-Ray Fluorescence Analysis (XRF), seeking to identify the chemical elements of dust from the Sahara Desert that arrive in the Amazon.

Resumo: Aerossóis africanos fertilizam as árvores do Parque das Tribos (Tarumã | Manaus - Brasil), das cidades de Tefé, Coari, Fonte Boa, Parintins, Alvarães na Bacia Amazônica Central (BAC). Com técnica de Fluorescência de Raios-X, nós identificamos os mesmos elementos químicos da poeira do Saara nos sites visitados e concluímos que existe forte indício do transporte do material para BAC.

Palavras Chave: FRX, clima, poeira, Bacia Amazônica Central.

Introdução

Se a poeira do deserto do Saara chega na Amazônia, Caribe, Golfo do México e nos Estados Unidos da América do Norte e Sul é fato científico comprovado, segundo Natalie Mohowald, Univ. Cornell, (2020), Michelle van der Does et al., (2016), Carmen Friese et al., (2017), Anne E. Barkley, (2019), H. Yu et al., (2019), Paulo Artaxo, USP, (1994), Escobar e Matoso, INPE (2020). Para Alejandra Borunda (2020), “A poeira do Saara faz mal à saúde, mas é crucial para a vida e o Clima da Terra”. Ela carrega até 60 milhões de toneladas de poeira com um diâmetro em média menor que 2,5 micrômetros, entre a África e a América em uma altitude de 1,5 a 4,5 km acima do nível do mar. A professora da Universidade de Cornell, Natalie Mahowald, “a poeira tem a capacidade de sintetizar, ou seja fertilizar organismos fotossintetizantes que contribuem significativamente na diminuição de CO₂ atmosférico”. O pesquisador Paulo Artaxo da Universidade de São Paulo, em seu trabalho sobre aerossóis, cuja título versa sobre, “Papéis relativos das emissões biogênicas e poeira do Saara como núcleos de gelo na Bacia Amazônica”, que traz a cena como a queima de biomassa no deserto do Saara no transporte de fósforo em aerossóis de núcleo de gelo para a Amazônia (Nature Science, 2009). Porém seu trabalho reverbera a muito mais tempo neste monitoramento com estações para captura de aerossóis africanos na Amazônia em Alta Floresta (MT), Cuiabá (MT) e Serra do Navio, (1994). A poeira do deserto do Saara representa metade da poeira do mundo (Dirk Scheivens – Darmstadt University, 2013), cuja teor é composta de Silício, Ferro, Fósforo, Titânio, Manganês, Cálcio, Magnésio, calcita e carbonato.

O Experimento FRACTUS, viajou em mais 7 sites diferentes na Bacia da Amazônia Central, coletando amostras de solo e vegetação, durante os anos de 2022 e 2023. Com a finalidade de Análise por Fluorescência de Raios-X (FRX), buscando identificar os elementos químicos da poeira do Deserto do Saara que chega na Amazônia.

Os sites visitados na Bacia Amazônica

Central:

Sites visited in the Central Amazon Basin:

Fig. 1: Cidades da Bacia Amazônica Central (BAC), no estado do Amazonas – Brasil.

Cities in the Central Amazon Basin (CAB), in the Amazonas State – Brazil,

(1 - Manaus, 2 - Coari, 3 – Tefé, 4 – Alvarães, 5 – Fonte Boa, 6 – Parintins, 7 – São Gabriel da Cachoeira), indicando à direção da entrada da poeira africana na Bacia. (Experimento FRACTUS).

Indicating the direction of entry of African dust into the Basin. (FRACTUS Experiment).

Material e Método Material and Method

THE METHOD

The FRACTUS Experiment used X-ray fluorescence spectrometry (XRF) in a multifunctional analyzing spectrometer (Fig.2), with a non-destructive technique that allowed identifying which elements were present, as well as establishing the proportion in each element of the sample.

O MÉTODO

O Experimento FRACTUS, utilizou a espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) em um espectrômetro analisador multifuncional (Fig.2), com técnica não destrutiva que permitiu identificar quais os elementos presentes, assim como, estabelecer a proporção em cada elemento da amostra.

Fig.2: Multifunctional Spectrometer, (open and closed) with samples included.

Fig.2: Espectrômetro Multifuncional, (aberto e fechado) com as amostras inclusas.

Analysis Process:

1- Field samples (classified), 2 - Weighing the samples,
3 - Prepared., 4 - Identified and inserted into the Analyzer, 5 - Analyzer with samples, 6 - Closed. Ready to start the Process (XRF). (FRACTUS Experiment, 2023).

Processo de Análise:

1- Amostras de campo (classificadas), 2 - Pesagem das amostras, 3 - Preparadas, 4 - Identificadas e inseridas no Analisador, 5 - Analisador com as amostras, 6 - Fechado. Pronto para iniciar o Processo (FRX). (Experimento FRACTUS, 2023).

For the experiment with samples for environmental study purposes, the XRF method was energy dispersive, that is, the spectrometer detector measured the different energies of the radiation characteristic of the samples, even separating them into radiation from the different elements present, that is, is known as dispersion.

XRF is a technique that can be described: The sample to be measured is loaded into the spectrometer and excited by the primary X-ray beam, that is, from the spectrometer source. An incoming X-ray photon hits an electron, the electron breaks free and leaves the atom, leaving a void (hole) (Fig. 3). This hole is filled by an electron of higher energy. The electron releases energy (fluoresces) as it falls in the form of an X-ray photon.

Para o experimento com amostras para fins de estudo ambiental, o método de FRX, foi de energia dispersiva, ou seja, o detetor do espectrômetro mediu as energias diferentes da radiação característica das amostras, inclusive separou-as em radiações dos diferentes elementos presentes, isto é, conhecido por dispersão.

A FRX é uma técnica que pode ser descrita: A amostra a ser medida é carregada no espectrômetro e excitada pelo feixe de raios X primário, ou seja, da fonte do espectrômetro. Um fóton de raio X que chega atinge um elétron, o elétron se liberta e sai do átomo, deixa um vazio (buraco) (Fig. 3). Este buraco é preenchido por um elétron de energia superior. O elétron libera energia (fluoresce) à medida que cai na forma de um fóton de raio X.

Fonte (Source): Eisberg, 1994

Fig. 3 – Técnica de Fluorescência de Raios – X.

Fig. 3 – X-ray Fluorescence Technique.

Resultados e Discussão

As Figs. 4 e 5. Mostram as Tabelas e os gráficos dos Espectros de Fluorescência de Raios - X dos sites visitados pelo FRACTUS.

Results and discussion

Figs. 4 and 5. Show the tables and graphs of X-ray Fluorescence Spectra of the sites visited by FRACTUS.

Dados - Tefé - Amazonas Brasil					Data - Tefé - Amazonas Brazil						
Nr	Amostra-Sample	UNID.	Mg	Si	P	Ca	Ti	Mn	Fe	Calcita (%)	Sample Weight (g)
1	Hotel 1 (Cathedral)	(%)	0.044	0.017	0.102	0.257	0.003	0.005	0.001	0.582261	1.3554
2	Hotel 2 (Cathedral)	(%)	0.123	2.046	0.527	7.046	0.676	0.165	10.787	0.93158	1.311
3	Col Ven 1 (Abial 1)	(%)	0.098	0.097	0.215	2.93	0.028	0.019	0.058	0.740463	1.0999
4	Col Ven 2 (Abial 2)	(%)	0.073	5.653	0.353	0.63	0.036	0.026	4.501	7.771167	1.0256
5	Alvarães 1 (Center)	(%)	0.094	5.935	0.321	0.425	0.723	0.021	7.002	8.921699	1.0904
6	Alvarães 2 (Center)	(%)	0.104	1.003	0.265	5.267	0.075	0.181	0.197	0.579056	0.5708

Nr	AMOSTRA-SAMPLE	UNID.	Mg	K	Si	P	Ca	Ti	Mn	Fe	Hg	Pb	Cd
1	Parintins 1 (Market)	(%)	0.0085	0.111	6.116	0.343	0.48	0.942	0.004	4.101	< 0.005	0.005	< 0.005
2	Parintins 1 (Franch)	(%)	0.0081	0.145	5.684	0.345	0.92	1.298	0.011	5.216	< 0.005	0.007	< 0.005
3	Parintins 1 (Cathedral)	(%)	0.0242	0.21	6.961	2.055	3.97	0.499	0.012	2.454	< 0.005	0.002	< 0.005
4	Fonte Boa 1 (Center)	(%)	0.0276	0.767	4.198	0.342	2.613	1.064	0.027	6.634	< 0.005	0.032	< 0.005
5	Pq Tribos 1 (Manaus)	(%)	0.0081	0.044	6.333	0.351	0.712	0.993	0.007	1.649	< 0.005	0.0007	< 0.005
6	Pq Tribos 2 (Manaus)	(%)	0.0002	0.12	0.142	0.146	0.182	4.632	0.015	0.044	< 0.005	< 0.002	< 0.005
7	Coari 1	(%)	0.0122	0.514	6.178	0.339	0.993	1.292	0.02	5.296	< 0.005	0.004	< 0.005
8	Coari 2	(%)	0.0028	0.123	0.123	0.146	0.18	6.952	0.014	0.044	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Fig. 4. Tabelas – Tables: 1 - Soil; 2 – Foliage. Fonte (Source): FRACTUS Experiment

In Fig. 5, the fluorescent radiation was analyzed by separating the dispersive wavelengths, that is, once the intensity of each characteristic radiation was classified, being directly related to the amount of the element in the material, which are shown in the typical form of the fluorescent spectral lines obtained Full name.

In them, strontium (Sr) – neodymium (Nd) – hafnium (Hf) isotopes, which are inherent in different geological environments, can be used to trace the origin of sediments and dust, so it is possible to identify the likely geological scenario of origin (FRANK PRESS...et al, 2006). . Also, in the graphs, lead isotopes (Pb), (CHALLONER, 2016), can complete the geological signature (Sr-Nd-Hf) proving dust from the Sahara Desert in the Amazon.

Data at 5 different sites, shown in samples 1-2-3-4-5-6-7 and 8, spectral peaks of strontium Sr, Hafnium (Hf), Rubidium (Rb) and Lead (Pb) in all with Intensity (concentration) in cps, per energy in (keV).

Na Fig. 5, a radiação fluorescente foi analisada separando os comprimentos de onda dispersivo, ou seja, uma vez classificada a intensidade de cada radiação característica estando diretamente relacionada à quantidade do elemento no material, que são mostradas na forma típica das linhas espectrais fluorescentes obtidas no método.

Nelas os Isótopos de estrôncio (Sr) – neodímio (Nd) – háfnio (Hf), que são inerentes em ambientes geológicos distintos, podem ser utilizados para rastrear a origem de sedimentos e poeira, então, é possível identificar o provável cenário geológico de origem (FRANK PRESS...et al, 2006). Também, nos gráficos os isótopos de chumbo (Pb),(CHALLONER, 2016), podem completar a assinatura geológica (Sr-Nd-Hf) de comprovação da poeira do Deserto do Saara na Amazônia.

Dados em 5 diferentes sites, mostrados em amostras 1-2-3-4-5-6-7 e 8, picos espectrais de estrôncio Sr, Háfnio (Hf), Rubídio (Rb) e Chumbo (Pb) em todas com Intensidade (concentração) em cps, por energia em (keV).

Dados das Tabelas (Fig. 4) - Teor de Fósforo (P) em Tefé e Alvarães Data from Tables (Fig. 4) - Phosphorus (P) content in Tefé and Alvarães (Amazon | Brazil)

Teor de Fósforo (P) em Parintins, Fonte Boa, Manaus e Coari Phosphorus (P) content in Parintins, Fonte Boa, Manaus and Coari (Amazon | Brazil)

Fonte (Source): FRACTUS Experiment, 2023

AMOSTRA 1 – SAMPLE 1

AMOSTRA 2 – SAMPLE 2

AMOSTRA 3 – SAMPLE 3

AMOSTRA 4 – SAMPLE 4

AMOSTRA 5 – SAMPLE 5

AMOSTRA 6 – SAMPLE 6

AMOSTRA 7 – SAMPLE 7

AMOSTRA 8 – SAMPLE 8

Fig. 5. : Espectros de Fluorescência de Raios - X | X-Ray Fluorescence Spectra. Fonte (Source): FRACTUS Experiment 68 | SEPT 2024

Conclusion

The ratios $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ and $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ constitute the concentration (content) of Rubidium (Rb), a geochemical origin that identifies the age of the original rock. Due to the high mass of strontium (Sr), the $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ratio remains unchanged, being extensively used in geochemical mapping to determine the source and mobility of the material. The $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ (ϵHf) ratio is a global indicator of chondritic uniform reservoir (CHUR 0.2822785) in parts per 10,000. The X-ray Fluorescence Spectra of this work are indicators for these isotopes, (PAVIA ... et al, 2016; TEIXEIRA ... et al, 2009).

Based on the above, it is interesting to identify the cited isotopes to determine the origin of the dust.

In this fieldwork, samples were collected between November and July of the following year, which represents the end of the dry season, the entire wet season and the beginning of the dry season again between the years 2022 and 2023 respectively.

The chemical elements contained in the samples indicated a strong identification with the elements of Saharan dust, based on the existing scientific literature, according to the references used. ■

Acknowledgments

To the Lutheran University Center of Manaus - CEULM | ULBRA. To the Professors: Dr. Newton S. Lima, Dr. Liliam G. de Oliveira; MSc. Alan S. Ferreira and Eng. João Alves Jr., for everyone's enormous dedication.

Conclusão

As razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ e $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$, constituem-se em concentração (teor) de Rubídio (Rb), origem geoquímica que identifica a idade da rocha de origem. Devido à alta massa do estrôncio (Sr), a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ permanece inalterada, sendo extensivamente utilizada em mapeamento geoquímico, para determinação de fonte e de mobilidade do material. A razão $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ (ϵHf) é indicador global de reservatório condritico uniforme (CHUR - *CHondritic Uniform Reservoir* de 0,2822785) em partes por 10.000. Os Espectros de Fluorescência de Raios - X deste trabalho, são indicadores para estes isótopos, (PAVIA ... et al, 2016; TEIXEIRA ... et al, 2009).

Pelo exposto é interessante a identificação dos isótopos citados, para determinação da origem da poeira.

Neste trabalho de campo as amostras foram coletadas entre novembro e julho do ano seguinte, o que configura o final da estação seca, toda a estação úmida e início da seca novamente entre os anos de 2022 e 2023 respectivamente.

Os elementos químicos contidos nas amostras indicaram uma forte identificação com os elementos da poeira do Saara, a partir da literatura científica existente, conforme as referências usadas. ■

Agradecimentos.

Ao Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM | ULBRA. Aos Professores: Dr. Newton S. Lima, Dra. Liliam G. de Oliveira; MSc. Alan S. Ferreira e ao Eng. João Alves Jr., pela enorme dedicação de todos.

38
Prótons
Protons
50
Nêutrons
Neutrons
48
Elétrons
Electrons

Strontium

38

Sr

Estrôncio

87.62

Referências

Alejandra Borunda. A Nuvem de poeira do Saara é uma versão superdimensionada daquelas que atravessam o Atlântico o tempo todo, transportando partículas que irritam os pulmões, mas também fertilizam a vida dos oceanos e a vegetação. NATIONAL GEOGRAPHIC. 10 Novembro 2020.

Ansmann, A. ... [et al], (2009), Dust and smoke transport from Africa to South America:Lidar profiling over Cape Verde and the Amazon rainforest. Geophysical Research Letters, [s. l.], v. 36, n. 11, p. 2–6.

Artaxo, P.; Gerab, F.; Yamasoe, M. A.; Martins, J. V. Fine mode aerosol composition at three long-term atmospheric monitoring sites in the Amazon Basin. 20 November 1994.<https://doi.org/10.1029/94jDO1023>

Ben-Ami ... [et al], (2010), Transport of North African dust from the Bodélédepression to the Amazon Basin: A case study. Atmospheric Chemistry and Physics,[s. l.], v. 10, n. 16, p. 7533–7544.

Challoner, J. The definitive illustrated guide to THE ELEMENTS – Introducing the Building blocks of our universe. Andre Deutsch (London), 2016. ISBN 978 0 233 00488 4.

Dirk Scheuven, Lothar Schütz, Konrad Kandler , Martin Ebert , Stephan Weinbruch. Bulk composition of northern African dust and its source sediments — A compilation. Earth-ScienceReviews, Volume 16, January 2013, Pages 170-194. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.08.005>.

Eisberg Robert. Quantum Physics (of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles). John Wiley & Sons, Inc. 1994, ISBN 471-23464-8.

Escobar, G. C. J. ; Matoso, V. ZONA DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL (ZCIT): CRITÉRIO DE DETECÇÃO PARA USO EM CENTROS OPERACIONAIS DE PREVISÃO DE TEMPO. INPE, 2020. <https://urlib.net/8JMKD3MGP3W34R/434QQQH>.

Frank Press ... [et al]. Understanding Earth (Cap. 10) . 4/e. W.H. Freeman and Co. New York and Basingstoke. 2006. ISBN 0-7167-9617-1.

Friese, C. A., van Hateren, J. A., Vogt, C., Fischer, G., and Stuut, J.-B. W.: Seasonal provenance changes in present-day Saharan dust collected in and off Mauritania, Atmos. Chem. Phys., 17, 10163–10193, <https://doi.org/10.5194/acp-17-10163-2017>, 2017.

Mahowald, N., Albani, S., Kok, J. F., Engelstaeder, S., Scanza, R., Ward, D. S., and Flanner, M. G.: The size distribution of desert dust aerosols and its impact on the Earth system, Aeolian Res., 15, 53–71, <https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2013.09.002>, 2014.

Mahowald, N., Lindsay, K., Rothenberg, D., Doney, S. C., Moore, J. K., Thornton, P., Randerson, J. T., and Jones, C. D.: Desert dust and anthropogenic aerosol interactions in the Community Climate System Model coupled-carbon-climate model, Biogeosciences, 8, 387–414, <https://doi.org/10.5194/bg-8-387-2011>, 2011.

Martin S. T. ... [et al], (2010). Sources and properties of Amazonian aerosol particles.Reviews of Geophysics, [s. l.], v. 48, n. 2, 2010 a.NASA, <https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/> Access: Mar 2019, Mar 2020.

Paiva, Donald L. [et al]. Introduction to spectroscopy. 5/e. Cengage Learning. 2018. ISBN - 10:285- 46012-X.

Rizzolo, J. A. ... [et al], (2017), Soluble iron nutrients in Saharan dust over the centralAmazon rainforest. Atmospheric Chemistry and Physics, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 2673–2687.

Teixeira W. ... [et al]. Decifrando a Terra. (Cap. 10) – 2ed. – São Paulo – Companhia Editora Nacional, 2009. ISBN 978-85-04-014339-6.

van der Does, M., Korte, L. F., Munday, C. I., Brummer, G.-J. A., and Stuut, J.-B. W.: Particle size traces modern Saharan dust transport and deposition across the equatorial North Atlantic, Atmos. Chem. Phys., 16, 13697–13710, <https://doi.org/10.5194/acp-16-13697-2016>, 2016.